

A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO PRECOCE EM DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA

The importance of early diagnosis in chronic non-communicable diseases in primary care

La importancia del diagnóstico precoz en las enfermedades crónicas no transmisibles en la atención primaria

Artigo de revisão

DOI: 10.5281/zenodo.14250875

/Recebido: 23/11/2024 | Aceito: 29/11/2024 | Publicado: 30/11/2024

Carolina Montes Durões de Souza
Mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais, Brasil.
E-mail: carolinamduros@yahoo.com.br

Felipe Ostetto Elias
Graduado em Medicina
Universidade do Extremo Sul Catarinense, Criciúma, Brasil
E-mail: felipeostetto@gmail.com

Ian Caldeira Ruppen
Graduando em Medicina
Centro Universitário Ingá, Maringá, Brasil
E-mail: ian2ruppen@gmail.com

Moisés Costa Silva
Graduando em Medicina
Faculdade CET (Centro de educação tecnológica de Teresina), Teresina, Brasil
E-mail: moissessilveira116@gmail.com

Maitê Rocha Oliveira
Graduada em Medicina
Universidade de Uberaba, Uberaba, Brasil
E-mail: maiteroliv@gmail.com

Ana Carolina dos Santos de Azeredo Jardim
Graduada medicina
Centro Universitário Ingá, Maringá, Brasil
E-mail: anacaroljardim1993@gmail.com

Paulo Ricardo Quaresma Nazion
Graduando em Medicina
Faculdade CET (Centro de educação tecnológica de Teresina), Teresina, Brasil
E-mail: prnquaresma@hotmail.com

Ana Flávia Teló
Graduanda medicina
Centro Universitário da Fundação Assis Gurgacz, Cascavel, Brasil
E-mail: anaflaviatelo@gmail.com

Vitória Gomes Borges
Graduanda medicina
Universidade Anhembí Morumbi, São José dos Campos, Brasil
E-mail: vigomesborges@gmail.com

Laura Menegotto Ramos
Graduanda medicina
Universidade Anhembí Morumbi, São José dos Campos, Brasil
E-mail: lalamr@msn.com

*This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS](https://www.lockss.org/) (*Lots of Copies Keep Stuff Safe*) sistem.*

RESUMO

As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) representam a principal causa de mortalidade global e constituem um desafio crescente para os sistemas de saúde, especialmente em países de baixa e média renda. O diagnóstico precoce dessas condições, realizado no contexto da Atenção Primária à Saúde (APS), é uma estratégia essencial para reduzir complicações graves, promover a qualidade de vida dos pacientes e diminuir os custos associados a tratamentos mais complexos. Este artigo analisa criticamente a literatura sobre o papel da APS no diagnóstico precoce de DCNT, destacando os benefícios clínicos, econômicos e sociais dessa prática. A revisão também aborda os desafios primordiais para a implementação eficaz de programas de triagem e diagnóstico, como a escassez de recursos, a falta de infraestrutura adequada e as barreiras culturais. Para superar esses obstáculos, são propostas estratégias baseadas na capacitação dos profissionais de saúde, no uso de tecnologias digitais, na integração de políticas públicas robustas e na educação em saúde voltada para o engajamento da população. Conclui-se que a implementação de estratégias coordenadas na APS pode transformar a detecção precoce de DCNT em um elemento central na prevenção e controle dessas doenças, melhorando tanto os desfechos clínicos quanto a sustentabilidade dos sistemas de saúde.

Palavras-chave: Doenças Crônicas Não Transmissíveis, Diagnóstico Precoce, Atenção Primária à Saúde, Triagem, Sistemas de Saúde, Prevenção

ABSTRACT

Chronic Noncommunicable Diseases (NCDs) are the leading cause of global mortality and pose a growing challenge to health systems, especially in low- and middle-income countries. Early diagnosis of these conditions, carried out in the context of Primary Health Care (PHC), is an essential strategy to reduce serious complications, improve patients' quality of life, and reduce the costs associated with more complex treatments. This article critically reviews the literature on the role of PHC in the early diagnosis of NCDs, highlighting the clinical, economic, and social benefits of this practice. The review also addresses the primary challenges to the effective implementation of screening and diagnostic programs, such as scarcity of resources, lack of adequate infrastructure, and cultural barriers. To overcome these obstacles, strategies based on the training of health professionals, the use of digital technologies, the integration of robust public policies, and health education aimed at engaging the population are proposed. It is concluded that the implementation of coordinated strategies in PHC can transform the early detection of NCDs into a central element in the prevention and control of these diseases, improving both clinical outcomes and the sustainability of health systems.

Keywords: Chronic Noncommunicable Diseases, Early Diagnosis, Primary Health Care, Screening, Health Systems, Prevention

RESUMEN

Las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ENT) representan la principal causa de mortalidad global y constituyen un desafío creciente para los sistemas de salud, especialmente en los países de ingresos bajos y medianos. El diagnóstico precoz de estas afecciones, realizado en el contexto de la Atención Primaria de Salud (APS), es una estrategia esencial para reducir las complicaciones graves, promover la calidad de vida de los pacientes y reducir los costos asociados a tratamientos más complejos. Este artículo analiza críticamente la literatura sobre el papel de la APS en el diagnóstico temprano de las ENT, destacando los beneficios clínicos, económicos y sociales de esta práctica. La revisión también aborda desafíos clave para implementar eficazmente programas de detección y diagnóstico, como la escasez de recursos, la falta de infraestructura adecuada y las barreras culturales. Para superar estos obstáculos se proponen estrategias basadas en la formación de profesionales de la salud, el uso de tecnologías digitales, la integración de políticas públicas robustas y la educación en salud orientada a involucrar a la población. Se concluye que la implementación de estrategias coordinadas en APS puede transformar la detección temprana de ENT en un elemento central en la prevención y control de estas enfermedades, mejorando tanto los resultados clínicos como la sostenibilidad de los sistemas de salud.

Palabras clave: Enfermedades Crónicas No Transmisibles, Diagnóstico Temprano, Atención Primaria de Salud, Tamizaje, Sistemas de Salud, Prevención

INTRODUÇÃO

As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) representam um dos maiores desafios para a saúde pública global, sendo responsáveis por aproximadamente 71% das mortes no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Este grupo de doenças inclui

condições como diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica, doenças cardiovasculares, doenças respiratórias crônicas e neoplasias. As DCNT caracterizam-se por sua longa duração e evolução geralmente lenta, estando diretamente associadas a fatores de risco comportamentais, como tabagismo, sedentarismo, dieta inadequada e consumo excessivo de álcool. Esses problemas são frequentemente exacerbados por condições socioeconômicas desfavoráveis e determinantes sociais da saúde, que aumentam a vulnerabilidade de certas populações (World Health Organization, 2023).

Um dos elementos essenciais para a redução da morbidade e mortalidade associadas às DCNT é o diagnóstico precoce. Diagnósticos em estágios iniciais permitem a implementação de intervenções que retardam ou previnem o desenvolvimento de complicações, melhoram a qualidade de vida dos pacientes e reduzem a sobrecarga sobre os sistemas de saúde. A detecção precoce e o manejo adequado de doenças como hipertensão e diabetes na Atenção Primária à Saúde (APS) demonstraram impactos positivos significativos, especialmente em contextos de baixa e média renda, onde o acesso aos cuidados especializados pode ser limitado (Gyawali *et al.*, 2020).

A APS, reconhecida como a porta de entrada do sistema de saúde, desempenha um papel essencial na identificação precoce das DCNT. Este é o nível de atenção onde ocorrem a maior parte das interações entre pacientes e profissionais de saúde, tornando esse ambiente estratégico para o rastreamento, diagnóstico e manejo das DCNT. A capacitação de equipes de saúde para a triagem de fatores de risco e o uso de ferramentas diagnósticas simples, porém eficazes, podem aumentar significativamente as taxas de diagnóstico precoce, especialmente em áreas rurais ou regiões com escassez de recursos médicos especializados. O tratamento de doenças crônicas em estágios avançados frequentemente envolve terapias mais complexas e dispendiosas, incluindo hospitalizações e procedimentos invasivos. Em contrapartida, a detecção e o manejo precoces são, em geral, mais custo-efetivos (Kabir *et al.*, 2022).

Contudo, a implementação de programas eficazes de diagnóstico precoce na APS enfrenta desafios consideráveis, particularmente em países de baixa e média renda. A infraestrutura inadequada, a falta de profissionais de saúde capacitados e o acesso limitado a medicamentos essenciais são alguns dos obstáculos que dificultam a detecção precoce e o manejo adequado das DCNT. Barreiras culturais e a baixa literacia em saúde também impactam a adesão dos pacientes

ao tratamento e aos programas de rastreamento, especialmente em áreas rurais e populações vulneráveis (Haque *et al.*, 2020).

Esta revisão busca, portanto, explorar detalhadamente o papel do diagnóstico precoce de DCNT no contexto da Atenção Primária à Saúde, ressaltando sua importância para a prevenção de complicações, a promoção da saúde e a sustentabilidade dos sistemas de saúde. Ao analisar evidências recentes, são discutidas as estratégias que podem ser implementadas para melhorar as taxas de diagnóstico precoce e os desafios que ainda precisam ser superados para que a APS cumpra seu papel central na luta contra as DCNT.

METODOLOGIA

A metodologia adotada neste artigo baseia-se nos princípios de uma revisão narrativa da literatura, permitindo uma análise abrangente e crítica das evidências disponíveis sobre um tema específico, sem as limitações metodológicas das revisões sistemáticas. O objetivo principal desta revisão é explorar a relevância do diagnóstico precoce em Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) no contexto da Atenção Primária à Saúde (APS), abordando os benefícios da detecção precoce e as estratégias que podem ser implementadas para aprimorar esse processo. A busca por artigos científicos foi realizada em bases de dados acadêmicas reconhecidas, como PubMed, Scielo e Google Scholar, além da plataforma Consensus, visando identificar estudos relevantes publicados em revistas revisadas por pares. As palavras-chave utilizadas incluíram combinações de termos como "diagnóstico precoce," "doenças crônicas não transmissíveis," "atenção primária à saúde," "detecção precoce," "gestão de doenças crônicas" e "sistemas de saúde." Foram incluídos estudos em português, inglês e espanhol, sem restrição de ano de publicação, desde que apresentassem evidências relevantes ao tema.

Os critérios de inclusão para seleção dos estudos consistiram em: artigos que discutissem o diagnóstico precoce de DCNT no contexto da APS, abordando tanto os benefícios clínicos e econômicos quanto os desafios e barreiras à implementação de programas de triagem e detecção precoce. Estudos que analisassem o impacto do diagnóstico precoce sobre mortalidade, complicações e qualidade de vida dos pacientes também foram incluídos. Excluíram-se artigos que tratassem exclusivamente de doenças infecciosas ou que não tivessem relação direta com a atenção primária à saúde. Após a coleta inicial dos artigos, procedeu-se à leitura dos títulos e resumos para a triagem preliminar. Os artigos selecionados foram, então, analisados na íntegra,

sendo considerados para inclusão final aqueles que apresentavam dados empíricos ou análises robustas sobre a eficácia do diagnóstico precoce em DCNT, abrangendo países de alta, média e baixa renda. A análise crítica dos estudos incluiu a identificação de pontos convergentes e divergentes, além da avaliação das metodologias empregadas pelos autores para mensurar os impactos da detecção precoce.

Os estudos foram organizados e categorizados de acordo com os temas centrais discutidos, proporcionando uma apresentação clara e coesa dos achados. Essa abordagem metodológica buscou oferecer uma visão ampla e detalhada do estado atual do conhecimento sobre o diagnóstico precoce de DCNT na APS, destacando tanto os benefícios quanto as limitações das estratégias atualmente adotadas, e sugerindo possíveis direções para futuras intervenções.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Atenção Primária à Saúde (APS) desempenha um papel fundamental no diagnóstico precoce das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), atuando como o ponto de contato inicial entre os indivíduos e o sistema de saúde. Esse nível de atenção é estruturado para fornecer cuidados contínuos e abrangentes, sendo particularmente relevante para o rastreamento e a detecção precoce de doenças crônicas. No contexto das DCNT, a APS tem o potencial de identificar sinais e sintomas iniciais, muitas vezes assintomáticos, permitindo intervenções oportunas que retardam a progressão da doença e reduzem a morbidade e mortalidade associadas. A utilização de abordagens baseadas em protocolos padronizados para a triagem de condições como hipertensão, diabetes e doenças cardiovasculares tem se mostrado eficaz na detecção precoce de casos que, de outra forma, permaneceram sem diagnóstico até a manifestação de complicações graves (Jimenez Carrillo *et al.*, 2020; Ratnayake *et al.*, 2021).

A APS também desempenha um papel essencial na promoção da equidade em saúde, ao facilitar o acesso a serviços de prevenção e diagnóstico para populações mais vulneráveis, como aquelas em áreas rurais e comunidades marginalizadas. A acessibilidade geográfica e econômica da APS permite que indivíduos enfrentando barreiras significativas para acessar cuidados de saúde especializados ainda possam ser beneficiados por programas de rastreamento e diagnóstico precoce. Os profissionais de saúde da APS, ao estabelecerem vínculos de confiança com os pacientes, encontram-se em posição estratégica para influenciar positivamente a adesão ao

tratamento e promover mudanças no estilo de vida, fundamentais para a gestão das DCNT (Islam *et al.*, 2022).

Outro fator que torna a APS indispensável no diagnóstico precoce das DCNT é sua abordagem holística e contínua do cuidado. Diferente de níveis de atenção mais fragmentados, a APS proporciona um acompanhamento longitudinal dos pacientes, permitindo a identificação de mudanças graduais na condição de saúde ao longo do tempo. Essa característica é particularmente relevante para as DCNT, que podem se desenvolver de forma lenta e silenciosa. A continuidade do cuidado facilita a implementação de intervenções preventivas, como o aconselhamento sobre mudanças no estilo de vida e o manejo precoce de fatores de risco, incluindo obesidade, sedentarismo e dislipidemias. Ademais, o acompanhamento frequente possibilita o ajuste contínuo das intervenções terapêuticas, garantindo que o tratamento esteja sempre alinhado às necessidades do paciente (Hazazi; Wilson, 2022).

A implementação de estratégias eficazes para o diagnóstico precoce de DCNT enfrenta uma série de desafios inerentes aos sistemas de saúde, particularmente no contexto da APS. Esses desafios são multifacetados, envolvendo limitações estruturais, culturais, econômicas e políticas, que, se não forem devidamente enfrentadas, comprometem o potencial do diagnóstico precoce como ferramenta de saúde pública para a redução da morbidade e mortalidade associada às DCNT (Naanyu *et al.*, 2024).

O primeiro desafio relevante é a insuficiência de infraestrutura e de recursos humanos qualificados em muitos sistemas de APS, especialmente em países de baixa e média renda. A APS, enquanto principal porta de entrada para o sistema de saúde, necessita de infraestrutura adequada para realizar triagens sistemáticas, diagnósticos e o manejo inicial das DCNT. Contudo, em várias regiões, há uma carência substancial de equipamentos de diagnóstico essenciais, como esfigmomanômetros e aparelhos de glicemia, e de ferramentas laboratoriais para avaliação de perfis lipídicos e função renal. A escassez de profissionais de saúde capacitados para a detecção precoce de DCNT agrava o problema. Muitos profissionais de APS, particularmente em áreas rurais ou de difícil acesso, não possuem formação adequada ou acesso à capacitação contínua necessária para identificar condições crônicas de maneira precoce (Barzegari *et al.*, 2023).

Outro obstáculo importante é a fragmentação do cuidado no âmbito da APS. A continuidade do cuidado é essencial para o sucesso de estratégias de diagnóstico precoce, uma vez que muitas DCNT requerem monitoramento regular para detectar alterações clínicas sutis

que possam indicar o desenvolvimento de uma condição. No entanto, a APS em muitas regiões opera de forma fragmentada, o que significa que os pacientes, muitas vezes, não têm acesso a seguimento adequado após a triagem inicial. A ausência de um sistema de referência robusto entre a APS e os níveis de cuidado secundário e terciário é outro fator que contribui para a falta de continuidade. Pacientes diagnosticados com DCNT na APS frequentemente enfrentam longas esperas para consultas com especialistas ou para obter acesso a exames complementares e terapias especializadas, comprometendo a eficácia do diagnóstico precoce e o manejo subsequente da doença (Mulure; Hewadmal; Khan, 2024).

A barreira financeira também desempenha um papel decisivo no comprometimento da detecção precoce de DCNT. Em países com sistemas de saúde subfinanciados, tanto a oferta de serviços de diagnóstico quanto o acesso aos cuidados por parte da população são limitados. Mesmo em sistemas públicos de saúde, as restrições orçamentárias podem resultar na priorização de condições agudas ou emergenciais, em detrimento da alocação de recursos suficientes para o rastreamento e manejo de condições crônicas. Isso é particularmente relevante em países de baixa renda, onde os serviços de saúde frequentemente operam com orçamentos limitados, dificultando a implementação de programas amplos de triagem de DCNT (ANUMAH *et al.*, 2024).

As barreiras culturais e de literacia em saúde também representam desafios consideráveis na implementação do diagnóstico precoce. Muitas comunidades, especialmente em áreas rurais ou em populações de baixa renda, podem carecer de conhecimento sobre os fatores de risco e as manifestações iniciais das DCNT, o que reduz a procura ativa por triagem e cuidados preventivos. Crenças culturais e percepções equivocadas sobre a saúde também podem levar ao subdiagnóstico. Em alguns casos, os sintomas iniciais de DCNT são atribuídos a causas naturais ou religiosas, retardando a busca por cuidados médicos (Nan *et al.*, 2024).

As políticas de saúde pública fragmentadas ou ineficazes também constituem um obstáculo substancial à implementação de estratégias de diagnóstico precoce de DCNT. A falta de integração entre programas de prevenção e detecção precoce nos níveis locais e nacionais impede que os sistemas de APS sejam adequadamente organizados para lidar com a crescente carga de DCNT. Políticas públicas que não priorizam a triagem e o diagnóstico precoce, ou que falham em alocar recursos suficientes para essas áreas, criam um ambiente em que a detecção de DCNT ocorre de forma reativa, e não proativa. A ausência de políticas de saúde que promovam a educação em saúde pública, o autocuidado e a adesão ao tratamento preventivo limita o impacto

que a detecção precoce poderia ter na redução da prevalência e complicações das DCNT (Al-Abdulla *et al.*, 2024).

A resistência ao uso de tecnologias digitais nas unidades de APS pode, por sua vez, retardar a implementação de diagnósticos precoces de forma mais eficaz e abrangente. Ferramentas digitais, como sistemas de monitoramento remoto e plataformas de saúde digital, têm demonstrado grande potencial para melhorar a triagem e o monitoramento de pacientes com DCNT, especialmente em contextos de recursos limitados. A resistência institucional ao uso dessas tecnologias, combinada com a falta de infraestrutura tecnológica em muitas áreas, impede que soluções inovadoras sejam amplamente adotadas (De Souza Ferreira *et al.*, 2024).

A qualificação da força de trabalho é fundamental para que esses profissionais possam identificar precocemente sinais e sintomas de DCNT e aplicar ferramentas diagnósticas de maneira eficiente. Programas de treinamento e educação contínua que ensinem médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde a realizar triagens e interpretar resultados diagnósticos podem elevar significativamente a taxa de detecção precoce (Palmeirim *et al.*, 2024). O uso de tecnologias digitais e ferramentas de saúde eletrônica também pode contribuir substancialmente para a melhoria do diagnóstico precoce. Sistemas de prontuário eletrônico, plataformas de monitoramento remoto e ferramentas de triagem digital oferecem aos profissionais de saúde a possibilidade de acompanhar pacientes continuamente, facilitando a identificação de alterações clínicas iniciais que podem indicar o desenvolvimento de uma DCNT (Guedes *et al.*, 2024.).

Outro componente estratégico fundamental é o fortalecimento das políticas públicas de saúde que priorizem a detecção precoce e o manejo das DCNT. Políticas robustas podem assegurar a alocação de recursos adequados para programas de rastreamento e diagnóstico precoce, especialmente em áreas rurais e comunidades vulneráveis. É também imprescindível que as políticas de saúde pública promovam a integração entre os diferentes níveis de cuidado, garantindo que pacientes diagnosticados com DCNT na APS tenham acesso a cuidados especializados quando necessário. A implementação de protocolos de referência e contrarreferência entre a APS e os serviços de saúde secundários e terciários pode assegurar que os pacientes recebam o tratamento mais adequado em tempo oportuno, reduzindo a incidência de complicações graves (Bauer *et al.*, 2024).

A educação e a conscientização da população também são estratégias indispensáveis para aumentar a eficácia do diagnóstico precoce de DCNT. Muitas vezes, a falta de conhecimento sobre os fatores de risco e os sinais precoces das DCNT impede que a população procure ativamente os serviços de saúde para triagens preventivas. Campanhas de educação em saúde, destinadas a aumentar a literacia em saúde e promover a importância da detecção precoce, podem modificar comportamentos e incentivar a adesão a programas de rastreamento. Programas de conscientização pública já demonstraram ser eficazes na melhoria da detecção precoce de doenças ao capacitar os indivíduos a reconhecerem os fatores de risco e a buscarem cuidados preventivos de forma proativa (Malta *et al.*, 2024).

A integração de serviços comunitários com a APS também pode expandir o alcance dos programas de triagem, especialmente em regiões de difícil acesso. O uso de agentes comunitários de saúde e a implementação de campanhas de triagem em comunidades, locais de trabalho e escolas são estratégias eficazes para identificar casos de DCNT em estágios iniciais, que de outra forma poderiam passar despercebidos. A mobilização de agentes comunitários, devidamente capacitados em triagem e educação em saúde, pode aumentar significativamente a cobertura das triagens e assegurar que os indivíduos diagnosticados sejam encaminhados para tratamento em tempo hábil (Teixeira *et al.*, 2024). Outra estratégia essencial para a melhoria do diagnóstico precoce é o monitoramento contínuo da qualidade dos programas de triagem. Isso inclui a avaliação dos resultados de saúde, como a taxa de diagnósticos precoces e a adesão ao tratamento, além de análises de custo-efetividade para garantir que os recursos sejam utilizados de forma otimizada (Das Neves Júnior *et al.*, 2023).

CONCLUSÃO

O diagnóstico precoce, além de ser uma estratégia eficaz para reduzir a morbidade e mortalidade associadas a essas condições, possibilita intervenções oportunas e menos invasivas, promovendo a prevenção de complicações severas e o prolongamento da qualidade de vida dos pacientes. As evidências científicas discutidas ao longo deste trabalho demonstram que, quando implementado de maneira adequada, o diagnóstico precoce permite não apenas a redução dos custos de tratamento — que se tornam exponencialmente mais altos à medida que as doenças avançam — mas também o fortalecimento dos sistemas de saúde, principalmente em países de baixa e média renda. O papel da APS nesse cenário é insubstituível, visto que ela é a primeira

linha de contato do paciente com o sistema de saúde, sendo idealmente posicionada para realizar triagens e detecções em larga escala. No entanto, para que a APS cumpra efetivamente essa função, são necessários investimentos contínuos em capacitação profissional, infraestrutura e tecnologias digitais, bem como a formulação de políticas públicas que garantam a integração dos diferentes níveis de cuidado e a continuidade do tratamento. A utilização de agentes comunitários de saúde, o fortalecimento das redes de apoio social e a expansão das campanhas de conscientização são elementos cruciais para melhorar a adesão ao diagnóstico precoce e o manejo de DCNT. Ao mesmo tempo, é essencial reconhecer os desafios persistentes que dificultam a implementação de programas de diagnóstico precoce, especialmente em regiões carentes de recursos. A falta de infraestrutura adequada, de recursos humanos capacitados, as barreiras culturais e econômicas, e a fragmentação do cuidado na APS representam obstáculos significativos. Contudo, as estratégias discutidas ao longo do artigo, como o uso de tecnologias digitais e a educação continuada de profissionais e pacientes, mostram-se promissoras para superar essas barreiras, evidenciando a necessidade de uma abordagem holística e multissetorial para lidar com as DCNT.

Em última instância, o sucesso do diagnóstico precoce na APS depende da construção de sistemas de saúde resilientes e capazes de responder às demandas crescentes impostas pelas DCNT. A promoção de um modelo de cuidado centrado no paciente, que integre prevenção, diagnóstico e manejo contínuo, é imperativa para lidar com o impacto global dessas doenças. Dessa forma, o fortalecimento da APS, por meio de investimentos em triagem precoce e manejo adequado, não só atenua o peso das DCNT na população, mas também contribui para a sustentabilidade dos sistemas de saúde a longo prazo, promovendo uma melhor saúde e bem-estar para as gerações futuras.

REFERÊNCIAS

- AL-ABDULLA, Samya Ahmad et al. Assessing the impact of annual health screenings in identifying noncommunicable disease risk factors within Qatar's primary health care corporation Qatari registered population. **Frontiers in Public Health**, v. 12, p. 1305636, 2024.
- ANUMAH, F. O. et al. Assessment of Primary Healthcare Centres for Care of NonCommunicable Diseases in the Federal Capital Territory, Abuja, Nigeria. **Journal of Community Medicine and Primary Health Care**, v. 36, n. 2, p. 19–28-19–28, 2024.
- BARZEGARI, Javad et al. Delivering Primary Health Care (PHC) Services for Controlling NCDs During the COVID-19 Pandemic: A Scoping Review. **Journal of Prevention**, v. 44, n. 5, p. 579-601, 2023.

- BAUER, Andrea Carla et al. Chronic Kidney Disease in Brazil: Current Status and Recommended Improvements. **Kidney Diseases**, v. 10, n. 3, p. 213-223, 2024.
- DAS NEVES JÚNIOR, Tarcísio Tércio et al. Clinical and sociodemographic profile of users with chronic diseases in primary health care. **Enfermería Global**, v. 22, n. 1, p. 271-282, 2023.
- DE SOUZA FERREIRA, Emily et al. Mobile solution and chronic diseases: development and implementation of a mobile application and digital platform for collecting, analyzing data, monitoring and managing health care. **BMC Health Services Research**, v. 24, n. 1, p. 1-17, 2024.
- GUEDES, Verônica França et al. Association between food insecurity and chronic non-communicable diseases in older adults covered by the family health strategy: a cross-sectional study in the Brazilian Northeast. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, v. 27, p. e240033, 2024.
- GYAWALI, Bishal et al. Building strong primary health care to tackle the growing burden of non-communicable diseases in Nepal. **Global health action**, v. 13, n. 1, p. 1788262, 2020.
- HAQUE, Mainul et al. Strengthening primary health-care services to help prevent and control long-term (chronic) non-communicable diseases in low-and middle-income countries. **Risk management and healthcare policy**, p. 409-426, 2020.
- HAZAZI, Ahmed; WILSON, Andrew. Improving management of non-communicable chronic diseases in primary healthcare centres in the Saudi health care system. **Health services insights**, v. 15, p. 11786329221088694, 2022.
- ISLAM, Khaleda et al. Implementation status of non-communicable disease control program at primary health care level in Bangladesh: Findings from a qualitative research. **Public Health in Practice**, v. 3, p. 100271, 2022.
- JIMENEZ CARRILLO, Marta et al. Comprehensive primary health care and non-communicable diseases management: a case study of El Salvador. **International journal for equity in health**, v. 19, p. 1-17, 2020.
- KABIR, Ashraful et al. Health system readiness for non-communicable diseases at the primary care level: a systematic review. **BMJ open**, v. 12, n. 2, p. e060387, 2022.
- MALTA, Deborah Carvalho et al. Noncommunicable disease burden in Brazil and its states from 1990 to 2021, with projections for 2030. **Public Health**, v. 236, p. 422-429, 2024.
- MULURE, Nathan; HEWADMAL, Hewad; KHAN, Zahid. Assessing Barriers to Primary Prevention of Cardiovascular Diseases in Low and Middle-Income Countries: A Systematic Review. **Cureus**, v. 16, n. 7, 2024.
- NAM, Nguyen Thi Thu et al. Strengthening primary health care through integration of non-communicable disease services: Insights from the abundant health model in Vietnam. **International Journal of Healthcare Management**, p. 1-11, 2024.
- PALMEIRIM, Marta S. et al. Situational analysis of hypertension management at primary health care level in São Paulo, Brazil: population, healthcare professional and health system perspectives. **BMC Health Services Research**, v. 24, n. 1, p. 668, 2024.
- RATNAYAKE, Ruwan et al. Early experiences in the integration of non-communicable diseases into emergency primary health care, Beni Region, Democratic Republic of the Congo. **Annals of global health**, v. 87, n. 1, 2021.
- TEIXEIRA, Adriano Dutra et al. The role of primary healthcare amid the COVID-19 pandemic: Evidence from the Family Health Strategy in Brazil. **Social Science & Medicine**, v. 359, p. 117221, 2024.
- WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Assessing national capacity for the prevention and control of noncommunicable diseases: report of the 2021 global survey**. World Health Organization, 2023.